

«PETROMARUZ UZBEKISTAN» МЧЖ КОРХОНАСИ НЕФТ ВА НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИ БИЛАН ИФЛОСЛАНГАН ТУПРОҚЛАР МИКРОБИОЛОГИК МОНИТОРИНГИ

¹Абдуллаева Юлдуз Алишер кизи, ²Ахмедова Захро Рахматовна

¹ЎзРФА Микробиология институти, таянч докторанти

²ЎзРФА Микробиология институти, б.ф.д.профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846061>

Аннотация. Мақола, нефт ва нефт маҳсулотларининг ижобий ва салбий аҳамиятлари, уларни қазиб олиш, қайта ишлаш ва фойдаланиш жараёнларида тупроқ биогеоценозининг бузилишида асосий аҳамиятга эга тупроқ микроорганизмлари миқдорларини Сурхондарё вилояти Жарқургон тумани «PETROMARUZ UZBEKISTAN» МЧЖ корхонаси ҳамда унга қарашли Лалмикор нефт кони ҳудудлари тупроқларининг микробиологик мониторингини ўтқазилишига бағишланган. Ажратиб олинган микроорганизмлар нефт маҳсулотлари билан ифлосланган тупроқлар биоремедиация технологиясига асос яратади.

Калит сўзлар: тупроқ, нефт маҳсулотлари, тупроқ микрофлораси, микробиологик пейзаж, озика муҳитлари, колония сонлари.

Нефт ва ундан олинадиган маҳсулотлар дунё миқёсида асосий энергия манбаи сифатида йилдан йилга жуда кўплаб ҳажмларда ишлаб чиқарилмоқда. Нефтни қазиб олиш, қайта ишлаш ва ташиш ҳажмлари кундан кунга ортиши, ёниб кетиши кабилар натижасида содир бўладиган бахтсиз ҳодисалар, нефтнинг оқиши, эҳтиётсизлик каби ҳолатлар тупроқ ва сув муҳитига зарар етқазиб, экология, атроф-муҳитнинг ифлосланишига олиб келмоқда [1]. Тупроқларнинг нефт билан ифлосланиши дунё бўйича йил сайин ортиб, тупроқларнинг кимёвий, физикавий, биологик хоссаларига, оқибатда эса тупроқ унумдорлигига салбий таъсир этиши натижасида унумдорлик кўрсаткичлар кескин пасайиб кетмоқда.

В.В. Докучаев тарифига кўра, тупроқ “иқлим, тоғ жинслари, топография ва ўсимликларнинг кўп асрлик ўзаро таъсири натижасида вужудга келган ва унумдорликка эга бўлган табиий тарихий тузилмадир” яъни тупроқнинг зарарланиши энг аввало табиий биогеоценознинг бузилишига олиб келади [2].

Йирик шаҳарларда мавжуд ёнилғи қуйиш шахобчалари, автомобиллар тупроқларнинг бензин ва дизел билан ифлосланишини оширади. Тупроққа 2-5% мой тушганда, ушбу тупроқлар камида 5 йилгача ўт ўсимликлар униб чиқиши учун яроқсиз ҳолга келиб қолади, тўкилган озгина ёғ миқдори (0,15%) донли экинлар ҳосилдорлигини пасайишига, унда яшовчи умуртқасиз хайвонларнинг кўплаб нобуд бўлишига сабаб бўлади [4].

Турли манбаларга кўра, ҳар йили 5 миллиондан 16 миллион тоннагача нефт ернинг юза қисмига тўкилади [5]. Нефт билан ифлосланиш натижасида табиий биоценозлар бузилиб, улардаги турлар хилма-хиллиги ўзгаради, ўсимликлар ҳосилдорлиги, тупроқлар структураси ва биологик фаолликлари пасаяди [6].

Тупроқдаги микроорганизмлар сонлари, улар таркибидаги органик, ноорганик моддалар, минераллар сифат ва сонлари, антропоген, табиий, абиотик, биотик омиллар таъсирида ҳамда йил мавсумларига монанд ўзгариб туради.

Шу боис, нефт билан ифлосланган худудларнинг зарарланганлик ҳолатларини ўрганишни ҳамда зарарланиш ҳолатини бартараф қилиш чора тадбирларини ишлаб чиқишни тақазо этади.

Мазкур тадқиқот ишида нефт билан ифлосланган тупроқ намуналарини олиш ва сақлаш Давлат стандартлари (ГОСТ: 17.4.4.02–84; Р 54039-2010) асосида олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида умумий майдони 36,84 га ни ташкил этган Сурхондарё вилояти Жарқўрғон туманидаги “PETROMARUZ-Ўзбекистан” МЧЖ худудидан (1-расм-Б) ва Қумқўрғон туманидаги Лалмикор нефт кони (1-расм, А) худудидан 0-5 см, 0-30 см қатламларидан панжарали нақш усулида 5 та намуна олинди. (1-расм).

1-расм. Таъриба ўтқазии майдони локацияси.

А) Лалмикор кони худуди Б) Нефтни қайта ишлаш корхонаси

Тупроқлар таркибида мавжуд микроб турларини ўрганиш учун намуналар дастлаб лаборатория шароитида турли хил ўсимлик қолдиқлари, майда тошлар ва бегона ёт жисмлардан тозаланди. Сўнгра диаметри 2 мм бўлган пўлатдан ясалган зангламайдиган элакдан ўтқазилди. Намуналар микробиологияда қабул қилинган умум мақбул усул [7] ёрдамида таҳлил қилинди. Селектив озика муҳитлари сифатида гўшт пептонли булон – бактериялар учун, Чапек – замбуруғларни аниқлаш учун ишлатилди. Намуналар термостатда 3-8 кун давомида 25-30 ° С да инкубация қилиниб, хар 24 соат давомида назорат қилиб борилди.

Тупроқлар таркибида аниқланган ва мавжуд микроорганизмлар колониялари ва сонлари 1-жадвалда келтирилган.

1-Жадвал. “PETROMARUZ – UZBEKISTAN ” МЧЖ худуди тупроқлари ҳамда нефт илами таркибий микроорганизмлари ва уларнинг ўстириш вақти ва суюлиш даражаларига боғлиқлиги

№	Тупроқ намуналари манбаълари	Ўстириш муҳитлари	1 x 10 ³ суюлтириш даражаси			Ўстириш муҳитлари	1 x 10 ⁶ суюлтириш даражаси		
			72 соат	144 соат	216 соат		72 соат	144 соат	216 соат
1	Чиқиндиларни вақтинча сақлаш жойидан олинган	Чапека озика	-	40	160	ГПА (гўшт-)	6	9	15

2	Бензин юклаш эстокадаси ёнидан олинган	-	25	50	3	5	12
3	Автомобилга битум қуйиш эстокадаси ёнидан олинган	-	-	-	3	7	11
4	«Лалмикор» кони нефт юклаш эстокадаси ёнидан олинган	4	24	70	-	-	5
5	Нефт тозалаш иншоати ёнидан олинган	-	-	-	-	3	9
6	Нефт шлам (резервуар) дан олинган	7	9	16	23	32	36

Олинган натижаларга кўра, Чапек озиқа муҳитига экилган намуналар орасидан чиқиндиларни вақтинча сақлаш жойидан олинган тупроқ намунасининг 1×10^3 суюлтириш даражасида аниқланган микроорганизмлар колонияси энг юқори бўлиб, ўстиришнинг 144 - соатида 40 та колония, 216-соатда эса 160 та колониялар мавжудлиги аниқланди. Худди шундай натижалар гушт пептонли озиқа муҳитида 1×10^6 даражасида ҳам юқори кўрсаткичга эга бўлди.

Автомобилга битум қуйиш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ ҳамда тозалаш иншоати ёнидан олинган тупроқ намунасида микроб колонияси умуман ҳосил бўлмаганлигини, ГПА озиқа муҳитига экилган намуналар орасидан Нефт шлам (резервуар) дан олинган шлам намунасида микроорганизмлар колонияси энг юқори, Лалмикор кони нефт юклаш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунаси таркибидаги микроб колониялари Чапек озиқа муҳитида 70-та, гушт-пептонли муҳитда эса факатгина ўстиришнинг 216 - соатида 5-та эканлиги намоён бўлди.

Автомобилга битум қуйиш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунасида Чапек озиқа муҳитида замбуруғларга хос колониялар умуман учрамади, лекин гушт-пептонли муҳитда ўстиришнинг 72-соатида 3 та, 144 -соатида 7-та, 216 - соатда эса 11 та бактерия колониялари ҳосил бўлиши кузатилди.

Энг кўп бактерия колониялари сонлари нефт шлам (резервуари) дан олинган шлам намунасининг 1×10^6 даражада суюлтирилган намунасида кузатувнинг 72-чи соатида 23 та, 144 соатида 32 та 216 соатида ҳам энг юқори кўрсаткичга, яъни мос равишда 23 та, 32 та ва 36 та миқдорга эга бўлди. Чапек озиқа муҳитида эса замбуруғлар колониялари 7 та, 9 та ва 16 та сонни ташкил қилди.

Тадқиқ этилаётган тупроқлар ва нефт шлами таркибида мавжуд микроорганизмлар колонияларининг микроскопик кўринишлари 2-чи ва 3-чи расмларда келтирилган.

Чиқиндиларни вақтинча сақлаш жойидан олинган тупроқ намунаси

Бензин юклаш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунаси

Автомобилга битум қуйиш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунаси

Лалмикор конидаги нефт юклаш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунаси

Тозалаш иншоати ёнидан олинган тупроқ намунаси

Нефт шлам (резервуар) дан олинган шлам намунаси

2-Расм. Чапек озика муҳитига чуқур экиш усулида экилган изолятлар умумий микрофлораси

Олинган натижаларга кўра, чиқиндиларни вақтинча сақлаш жойидан олинган тупроқ намунасидан тайёрланган изолятда хужайра колонияси тўқ кўнғир тусдаги бактериялар билан қўшилиб ўсган замбуруғ колонияларини ҳамда унинг ён тарафида пушти рангда ўсган бактерия колонияси аниқланди. Чапек озика муҳитига экилган намуналардан автомобилга битум қуйиш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ ва Лалмикор конидаги нефт юклаш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунасида, ҳамда тозалаш иншоати ёнидан олинган тупроқ намунасида пигмент ҳосил қилувчи бактериялар ўсган бактерия колониялари ҳам мавжуд (2,3 - Расмлар).

ГПА озика муҳитига экилган изолятлар орасида тўқ сарик, сарик, оч сарик, оқиш тусдаги бактерия колониялари, автомобилга битум қуйиш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунаси ҳамда тозалаш иншоати ёнидан олинган тупроқ намунасида бактерия колониялари ёйилиб ўсганлиги кузатилди (3-расм).

Олинган натижаларга кўра, нефт қазиниш корхонаси худудларининг тупроқлари ва нефт шлами таркибида мавжуд микроорганизмлар сонлари турлича бўлиб, уларнинг ифлосланганлик даражалари турлича эканлиги кузатилди. Дастлабки ўтказилган микробиологик мониторинг натижаларига кўра энг куп микрофлора чиқиндиларни вақтинча сақлаш жойи, Лалмикор» кони нефт юклаш эстокадаси ёнидан, бензин юклаш

эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунасида, сўнгра эса нефт шлам (резервуар) дан олинган шлам намунасида мавжудлиги аниқланди.

Чиқиндиларни вақтинча сақлаш жойидан олинган тупроқ намунаси

Бензин юклаш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунаси

Автомобилга битум қуйиш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунаси

Лалмикор конидаги нефт юклаш эстокадаси ёнидан олинган тупроқ намунаси

Тозалаш иншооти ёнидан олинган тупроқ намунаси

Нефт шлам (резервуар) дан олинган шлам намунаси

3-расм. ГПА озиқа муҳитига чуқур экиш усулида экилган изолятлар умумий микрофлораси

Тайёрланган намуналардан микроорганизмларни ажратиб олиш, тозалаш ва идентификация қилиш ишлари давом этдирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Efsun Dindar, F. Olcay Topaç Şağban, Hüseyin S. Başkaya. HAM PETROL VE ATIK YAĞ İLE KIRLENMİŞ TOPRAKLARDA ARITMA ÇAMURU UYGULAMASININ ENZİM AKTIVİTELERINE ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt- 22, Sayı 1, 2017.
2. М. Ш. Низомитдинова, М. М. Хайдаров, И. И. Мусаев. Нефт маҳсулотларини тупроқ қопламанинг асосий хусусиятларига таъсири. Science and innovation, N – 8, 2022, 31-35 бетлар.
3. А. Е. Кузнецов и др.. Прикладная экобиотехнология. Учебное пособие, том. 2 , М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 485 с

4. Замотаев И. В., Иванов И. В., Михеев П. В., Никонова А. Н. Химическое загрязнение и трансформация почв в районах добычи углеводородного сырья (Обзор). Почвоведение, 2015, № 12. С. 1505–1518.
5. Серебряк Е.А. Биопрепарат «Морской снег» для восстановления акваторий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, и его экологическая оценка //Экология и промышленность России, 2020, с.42-44.
6. Патин С. А. Нефть и экология континентального шельфа. – М.: Изд-во ВНИРО, 2001. – С. 247.
7. Исакова Е.А. Особенности воздействия нефти и нефтепродуктов на почвенную биоту. Biological science, 12 (36),2019? стр. 7-10.
8. А.И. Нетрусов, М.А. Егорова, Л.М. Захарчук и др. Практикум по микробиологии; под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Академия, 2005. – 608 с